

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ НАЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992057>

Алимова З. Х.

*к.т.н., профессор, Ташкентский государственный
транспортный университет Ташкент, Узбекистан*

Курбанов А. Г.

*преподаватель профессионально-технического училища
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация.

В данной статье предлагается способы улучшения антиокислительных свойств гидравлических масел путём применения присадок. Физико-химические и эксплуатационные свойства современных гидравлических жидкостей значительно улучшаются при введении в них функциональных присадок - антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных.

Приводятся результаты лабораторных исследований масел с добавкой на основе диалкилфенилдитио-фосфата ДРЦ-11 и рекомендации по их применению.

Ключевые слова.

гидравлические масла, вязкость, температура, износ деталей, гидросистемы, процесс окисления.

Многие автомобили оборудованы самосвальными кузовами и различным инженерным оборудованием (подъёмники, бурильные установки и др.), рабочие органы которых приводятся в действие с помощью гидравлических приводов объёмного типа. Современные модели гидросистемы используемые для наземной технике характеризуются небольшим весом, увеличенными эксплуатационными давлениями и температурами, уменьшенными зазорами между рабочими элементами. Для работы в современных гидравлических системах гидравлические масла должны обладать определёнными характеристиками, обеспечивающими оптимальный уровень вязкости, отличаться термической и химической стабильностью, защищать детали гидропривода от коррозии, быть совместимыми с материалами гидросистем.

Работа гидравлических систем основана на передаче энергии через рабочую жидкость, находящуюся в замкнутом объеме. При передаче усилия на исполнительные механизмы, вследствие практической несжимаемости жидкости, усилие равномерно и мгновенно передается по всем направлениям.

Гидравлический привод не может действовать без жидкой рабочей среды, являющейся необходимым конструкционным элементом любой гидравлической системы.

Промышленность выпускает более 20 наименований гидравлических жидкостей. Большинство массовых сортов гидравлических масел вырабатывают на основе хорошо очищенных базовых масел, получаемых из нефтяных фракций с использованием современных технологических процессов и гидрокаталитической очистки.

Гидравлические масла по вязкости при 40°C делятся на 10 классов, а в зависимости от эксплуатационных свойств и состава их делят на группы А, Б и В.

Группа А (группа НН по ISO) – нефтяные масла без присадок, применяемые в малонагруженных гидросистемах с шестеренными или поршневыми насосами, работающими при давлении до 150 МПа и максимальной температуре масла (в объеме) до 80°C.

Группа Б (группа НL по ISO) – масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками. Предназначены для средненапряженных гидросистем с различными насосами, работающими при давлении до 25 МПа и температуре масла (в объеме) свыше 80°C.

Группа В (группа НМ по ISO) – хорошо очищенные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками. Предназначены для гидросистем, работающих при давлении свыше 25 МПа и температуре масла (в объеме) свыше 90°C.

В процессе эксплуатации в гидросистемах масло нагревается и интенсивно перемешивается с воздухом. Основные условия, в которых работают, масла в гидросистемах характеризуется: широким колебанием температуры окружающего воздуха, передачей больших усилий и воздействием высоких удельных нагрузок в насосах, запыленностью и влажностью окружающего воздуха.

Основная функция рабочих жидкостей для гидравлических систем – передача механической энергии от её источника к месту использования с изменением значения или направления приложенной силы. Физико-

химические и эксплуатационные свойства гидравлических масел улучшают введением в них функциональных присадок – антиокислительных, антикоррозионных, противозадирных.

С целью удовлетворения требований современные гидравлические масла должны обладать определенными характеристиками:

- иметь оптимальный уровень вязкости и хорошие вязкостно-температурные свойства в широком диапазоне температур, т.е. высокий индекс вязкости;
- отличаться высоким антиокислительным потенциалом, а также
- термической и химической стабильностью, обеспечивающими
- длительную беспрерывную работу жидкости в гидросистеме;
- защищать детали гидропривода от коррозии;
- обладать хорошей фильтруемостью;
- предохранять детали гидросистемы от износа;
- быть совместимыми с материалами гидросистемы.

В рабочих условиях масло находится под воздействием ряда факторов, резко ускоряющих процессы окисления, а именно: повышенной температуры, каталитического влияния различных металлов, контакта с воздухом. К гидравлическим жидкостям для наземной техники одним из основных требования предъявляются способность противостоять механической деструкции. Под воздействием высоких температур, кислородом воздуха и конденсирующейся воды, каталитического действия металлов резко изменяется химический состав масел и их эксплуатационные свойства. Это приводит к увеличению вязкости масла и к накоплению в нем продуктов окисления. В масле накапливаются низкомолекулярные и высокомолекулярные кислоты, альдегиды, кетоны, фенолы, лактоны. Все это ведет к увеличению затрат энергии на привод гидравлической системы.

В данной статье предлагается способы улучшения антиокислительных свойств гидравлических масел путём применения присадок. Физико-химические и эксплуатационные свойства современных гидравлических жидкостей значительно улучшаются при введении в них функциональных присадок - антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных.

Антиокислительные свойства характеризуют стойкость масла к окислению в процессе эксплуатации под воздействием температуры при работе насоса. Окисление масла приводит к изменению вязкости (к повышению) и к накоплению в нем продуктов окисления, образующих

осадки и шлаковые отложения на поверхностях деталей гидросистемы, что затрудняет ее работу.

В гидросистемах машин и механизмов присутствуют детали из разных металлов: разных марок стали, бронзы, которые могут подвергаться коррозионно-химическому изнашиванию.

Новый класс органических соединений фторуглероды – аналог углеводов обладают многими исключительными свойствами. Они более устойчивы к окислению при высоких температурах. Однако смазывающие способности этих масел невелики. Кроме того, их большим минусом являются плохие вязкостно-температурные свойства. Жидкости на базе фторуглеродов способны взаимодействовать с неокисленной поверхностью металлов. При длительном контакте они корродируют медь и ее сплавы, особенно в присутствии влаги.

Фосфорсодержащие присадки имеют более высокую устойчивость ко всем видам окисления по сравнению с другими присадками. Они обладают несравнимо большей химической и термической устойчивостью и поэтому могут соприкасаться с агрессивными средами в условиях жаркого температурного режима.

Органические эфиры фосфорной кислоты при обычных условиях химически инертны к металлам. Однако при термическом распаде или гидролизе они образуют замещенные фосфорные кислоты, которые корродируют металлы, особенно медь.

Полиорганосилоксановые жидкости обладают уникальными физико-химическими свойствами: вязкостно-температурной, высокой термоокислительной и термической стабильностью. Полисилоксановые жидкости практически не вызывают коррозии металлов. Однако недостаточная смазочная способность и высокая стоимость ограничивают широкое применение этих жидкостей.

Значительного внимания в качестве противоокислителей заслуживают некоторые азотсодержащие соединения, главным образом ароматические амины.

Наиболее эффективными противо-окислительными свойствами оказались присадки, содержащие в молекуле одновременно металл, серу и фосфор. Проверка нескольких десятков этих соединений в качестве присадок к маслам показала, что они весьма эффективны не только в свежих маслах, но в отработавших и регенерированных. Поэтому мы выбрали диалкилдитиофосфатную присадку. Нами проводилось исследование образцов

промышленных масел МГ-22-А с добавкой диалкилфенилдитио-фосфатной присадкой ДРЦ-11.

Механизм действия диалкилфенилдитио-фосфата связан с их термическим разложением и образованием на поверхности трения полимерной пленки. Разложение диалкилфенилдитио-фосфата может проходить как по радикальному, так и по ионному механизму.

Для этого были определены основные показатели базового масла МГ-22-А согласно ГОСТ 305-2013 в лабораторных условиях. Затем проведены предварительные эксперименты по определению эффективности действия присадок.

Для лучшей растворимости присадку вводили в масло, нагретое, до 120°C. Для достижения необходимого эффекта потребовалось применять её в количествах 0,1-3%. В качестве объекта исследования были выбраны: гидравлическое масло – МГ-22-А с разными содержаниями (0,2 ÷ 2,5%) присадки ДРЦ-11.

В рисунке приводятся изменения физико-химических показателей испытываемого масла в зависимости от процентной концентрации ДРЦ-11.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рис.1,2- Изменение физико-химических показателей испытываемого масла в зависимости от концентрации ДРЦ-11

Из результатов анализа нами было выбрано содержание присадок ДРЦ-11 1,5%, которое показывает оптимальное значение вязкости и температуру вспышки. При дальнейшем увеличении концентрации ДРЦ-11 вязкость сильно повышается, что может привести к повышенным потерям на трение. С увеличением вязкости возрастает толщина и стойкость к механическим воздействиям масляного слоя между трущимися поверхностями. Далее были определены физико-химические свойства масел с 1,5% ной присадкой ДРЦ-11.

Для проведения экспериментов гидравлическое масло подвергали анализу по физико-химическим показателям в соответствии требованиям и нормам ГОСТ 10541 (табл.1).

Результаты лабораторных исследований

Таблица 1.

№	Наименование показателя	Результаты опыта		Норма по ГОСТу	Метод испытания
		МГ-22-	МГ-22-А + ДРЦ-7		
1	Вязкость, мм ² /с при t=40°C	20	24	19,8 ÷ 24,2	ГОСТ 33
2	Плотность при 20°C, г/см ³	0,886	0,892	не более	ГОСТ 3900
3	Температура вспышки,°С	215	224	224	ГОСТ 4333
4	Температура застывания,°С	-35	-33	-30 ÷ -42	ГОСТ 20287
5	Содержание воды	следы	-	следы	ГОСТ 2477
6	Содержание механических мешей, %	0,011	0,008	не более	ГОСТ 6370
7	Щелочное число, мг КОН на 1г а	2,5	4	2,5 ÷ 5,5	ГОСТ 11362

Результаты лабораторных исследований показал, что добавление ДРЦ-11 к базовому маслу МГ-22-А дал улучшенный результат по сравнению с маслами применяемые для сельскохозяйственной техники МГ-22-А. Ввиду жестких условий работы масла для гидромеханических передач должны обладать соответствующими вязкостными и противоизносными свойствами. Из результатов сопоставления видно, что эксплуатационные свойства полученного образца гидравлического масла намного превышает отечественного МГ-22-А и соответствует нормам по ГОСТу. В этом состоит эффективность возможного применения, полученного нами нового образца.

В дальнейшем эти масла могут быть допущены на следующий этап – к эксплуатационным испытаниям на специальной технике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы Учебное пособие для сред.проф.образования – М.: Из.Центр «Академия», 2012г.

1. Данилов В.Ф. и др. Масла, смазки и специальные жидкости. Учебное пособие–Елабуга: изд-во филиала К (П) ФУ.2013. – 216 с.

2. Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф. Нефтехимия и нефтепереработка. Учебник для высших учебных заведений. Баку: Издательство «Баку Университети», 2009, 660 с.

3. М.А. Григорьев и др. Качество моторного масла и надёжность двигателей . – М. : Изд-во стандартов, 2009. – 232 с.

4. Алимова, З. (2020). Пути улучшения свойств смазочных материалов применяемых в транспортных средствах. *Монография, Vneshinvestprom.*

5. Alimova, Z., Abdukhalilov, H., Kholmirezayev, B., & Samatayev, T. (2020). Ways to improve the performance of hydraulic oils for agricultural machinery. *Industrial Technology and Engineering*, 3(36), 17-22.

6. Alimova, Z., Kholikova, N., & Kholova, S. (2020, July). Improvement of properties of oils used in hydraulic systems of road-construction equipment. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012167). IOP Publishing.

7. Alimova, Z. (2018). The influence of the process off oxidation of engine oils on engine performance and improving antioxidant soust. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 8(2), 50-53.

8. Алимова, З., Ниязова, Г., & Сабирова, Д. (2022). Исследование срабатывания присадок моторных масел в процессе эксплуатации двигателя. *Академические исследования в современной науке*, 1(18), 269-275.

9. Алимова, З. Х., Сидиков, Ф. Ш., & Алимов, Ш. И. (2020). Уменьшение износа деталей двигателя улучшением антиокислительных свойств моторных масел.

10. Khamidullaevna, A. Z., Parpiena, N. G., & Kabulovna, S. D. (2022). Study of the Work of the Boundary Layers of Lubricants Materials. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(12), 119-122.

11. Hamidullayevna, A. Z., Kabulovna, S. D., & Parpiyevna, N. G. (2022). Operability of the boundary layers of lubricants during operation.
12. Khamidullaevna, A. Z., & Parpiyevna, N. G. (2022). Ways to Improve the Operational Properties of Hydraulic Oils for Agricultural Machinery. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 8, 20-22.
13. Alimova, Z. (2020). Ways to improve the properties of lubricants used in vehicles. *VNESHINVESTROM*, -2020.
14. Alimova, Z. X., Ibragimov, K. I., & Turakulov, B. H. (2022). The influence of the operational properties of the working fluid on the reliability of hydromechanical transmissions of cars. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 4(03), 12-16.
15. Khamidullayevna, A. Z., & Parpiyevna, N. G. (2022). Investigation of the operational properties of transmission oils used in vehicles. *The American Journal of Engineering and Technology*, 4(01), 19-23.
16. Khamidullaevna, A. Z., Karimjon, I., & Bahtiyor, T. (2022). Improving the polishing properties of transmission oils by adding additives. *American Journal of Applied Science and Technology*, 2(06), 84-86.